

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ВЗАЄМОДІЯ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ
Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії
та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання
(Стенографічний звіт)

http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/povni_text/parlament_sluhan/alkohol.html

ЗМІСТ

Вступне слово Першого заступника Голови Верховної Ради України А.І. МАРТИНЮКА	3
Доповідь міністра охорони здоров'я України А.В. ПІДАЄВА	6
Свідповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства М.Є. ПОЛІЩУКА	18
Виступ директора Українського центру профілактики і боротьби зі СНІДом А.М. ЩЕРБИНСЬКОЇ	25
Виступ головного нарколога Міністерства охорони здоров'я України А.М. ВІЄВСЬКОГО	30
Виступ координатора системи Організації Об'єднаних Націй в Україні ДАГЛАСА ГАРДНЕРА	33
Виступ керівника Представництва Європейської комісії в Україні НОРБЕРТА ЖУСТЕНА	36
Виступ директора Регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку по Україні, Білорусі та Молдові КРІСТОФЕРА КРАУЛІ	40

Виступи в обговоренні:

БОГАТИРЬОВА Р.В., народний депутат України	42
ДОВЖЕНКО В.І., голова Державного комітету України у справах сім'ї та молоді	45
БОЙКО Ю.А., народний депутат України	49
МЕДВЕДЕВ АНДРІЙ, посол доброї волі з питань ВІЛ/СНІДу представництва ООН в Україні	52
КАРМАЗІН Ю.А., народний депутат України	53
ОГНЕВ'ЮК В.О., заступник міністра освіти і науки України	55
ЖОВТЯК В.О., голова координаційної ради Всеукраїнської благодійної організації "Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом"	58
БАХТЕЄВА Т.Д., народний депутат України	61
КОРНІЄНКО М.В., перший заступник міністра внутрішніх справ України	64
ТОЛОПИЛО А.П., керівник проекту благодійної організації "Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди"	67
СЯТИНЯ М.Л., народний депутат України	69
КРИВОШЕЄВ ЄВГЕН, голова правління Київської міської громадської організації Клуб "Еней"	71
ШУРМА І.М., народний депутат України	73
КЛЕПІКОВ А.О., директор громадської організації "Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні"	77
ЛЬОВОЧКІН В.А., голова Державного департаменту України з питань виконання покарань	79
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М., народний депутат України	81
ІВАСЮК В.П., науковий консультант Української правничої фундації	83
НАДРАГА В.І., народний депутат України	86

ЧАЙКА Г.В., голова Комітету з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства Всеукраїнської спілки "Громадянський парламент жінок України"	89
СОЛОМАТИН Ю.П., народний депутат України	91
БЕСПАЛЬКО В.В., викладач Кам'янець-Подільського державного університету	94
ШЕВЧУК О.А., голова правління Українського фонду боротьби зі СНІДом	96
ШЕВЧЕНКО О.С., директор Харківського інституту проблем громадського здоров'я	98

Заключне слово:

заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства П.І. ЖЕБРИВСЬКОГО	101
віце-прем'єр-міністра України Д.В. ТАБАЧНИКА	103
Першого заступника Голови Верховної Ради України А.І. МАРТИНЮКА	104

Сесійний зал Верховної Ради України
1 грудня 2003 року, 14 година

ШЕВЧЕНКО О.С.,
директор Харківського інституту проблем громадського здоров'я.

Шановний Адаме Івановичу!
Шановні народні депутати, учасники парламентських слухань!

У своїй доповіді я хотів би тезово торкнутися тих моментів, що могли б бути корисними передовсім народним депутатам, які прийматимуть рішення щодо фінансування медико-соціальних ... програм.

На сьогодні законодавча база України в цілому відпрацьована досить повно, навіть порівняно із законодавством Сполучених Штатів та західноєвропейських країн: закони демократичні, вони забезпечують права ВІЛ-інфікованих, всіх громадян, якою б асоціальною не була їхня поведінка.

Проте я хотів би підкреслити, що демократизація суспільства має й інший бік. Норма про добровільне обстеження на ВІЛ/СНІД відповідає вимогам Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, інших демократичних інституцій, але часто не сприяє захисту українського суспільства від епідемії ВІЛ/СНІДу. Жодна епідемія ще ніколи не викоринювалася добровільними методами.

Не в усіх лікувальних закладах дотримуються вимоги законодавства. Це пов'язано з оплатою праці, не вирішена проблема забезпечення закладів, які надають термінову допомогу, необхідними матеріалами та засобами для тестування. У статті 10 Закону України від 3 березня 1998 року про внесення змін до Закону України про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення не передбачено примусового обстеження на ВІЛ-інфекцію та СНІД тих, хто завдав сексуального насильства. Їхні права на практиці захищаються гірше, ніж права ВІЛ-інфікованих.

Клініки не отримують фінансування на придбання обладнання та матеріалів для профілактики та роботи з пацієнтами, що належать до груп ризику. У разі зараження медикам дуже складно довести факт професійного зараження.

ВІЛ-інфікованим дітям при народженні виплачується лише 34 гривні, зрозуміло, що витрати на їх утримання значно більші, ніж здорових дітей. Відсутня національна стратегія соціального забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, після смерті батьків від СНІДу, а також ВІЛ-інфікованих дітей. Поки що немає ніякої позиції держави стосовно дітей, від яких відмовилися батьки у зв'язку з діагнозом ВІЛ чи з перспективою його встановлення. З часом кількість таких дітей зростатиме.

До цільових програм з профілактики ВІЛ/СНІДу і наркоманії, на наш погляд, необхідно вносити лише ті пункти, які реально будуть профінансовані. Перед обличчям епідемії видимість роботи неважлива, тому що в умовах епідемії треба діяти за правилами не гуманної громадської медицини, а воєнної чи медицини катастроф.

У нашому суспільстві залишається високою доступність наркотичних засобів як у межах міста, так і в місцях позбавлення волі. Соціальним службам потрібно активніше працювати з групами ризику, зокрема з представницями секс-бізнесу. Маю вам сказати, що серед медиків є така позиція, що можна було б і легалізувати секс-бізнес, тоді ми краще контролювали б інфекції.

До Закону про рекламу треба внести норму про заборону реклами торгових марок, які представляють алкогольні напої, бо ЗМІ заповнила непряма реклама алкоголю.

Для ефективної освітньої роботи щодо запобігання поширенню наркотиків та алкогольних напоїв треба забезпечити школи якісними фільмами по профілактиці, проводити широкомасштабні програми із залученням ВІЛ-інфікованих, придбати обладнання для спеціальних імунологічних досліджень, які мають не приблизно, а точно ідентифікувати ступінь поширення захворюваності. Джерелом фінансування могли б бути кошти Глобального фонду по боротьбі з СНІДом, туберкульозом і малярією.

І коротко про досвід інших країн, які я відвідував. Хотілося б, щоб презервативи для молоді були більш доступними, і програми були недорогими. Це могла б теж взяти на себе держава. Я передаю тези свого виступу Адаму Івановичу і прошу передати їх голові комітету Поліщуку, можливо, вони будуть корисними у роботі.

Дякую.

Опубліковано:

[Шевченко О.С. Стенограма доповіді на громадських слуханнях у Верховній Раді України 1 грудня 2003 року "Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв'язання" // Вісник Харківського Регионального Інституту Проблем Громадською Охорони Здоров'я, №2. - Україна, Харків: ХРІПГОЗ, 2004. - С. 12-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2540863>]

Ключові слова: Україна, громадські слухання, стенограми, постанови Верховної ради України, ВІЛ/СНІД, наркоманії, алкоголізм.